

**ЛИСТИ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ
ДО АНДРІЯ МЕЛЬНИКА (1919–1922)**

Юрій Черченко

**YEVHEN KONOVALETS LETTERS
TO ANDRIY MELNYK (1919–1922)**

Yurii Cherchenko

The article provides an overview of the letters of Yevhen Konovalets to Andriy Melnyk from 1919–1922. These letters are stored in the OUN Archives in Kyiv in the Konovalets fonds. Letters from Andriy Melnyk to Yevhen Konovalets from this period are in Winnipeg in the Archives of the Ukrainian Culture and Education Center in the Konovalets Collection. The main topic of Konovalets's letters is the creation of the Striletska Rada and the discussion of the prospects for the Striletskyi Rukh in Galicia. A significant place is also occupied by stories related to Konovalets's move from Vienna to Lviv and other personal matters. The article also publishes for the first time three unknown letters by Konovalets. Particularly interesting is the information from the first letter about Konovalets's trip to Berlin in July 1920 and his meetings with Ukrainian political figures Mykola Porsch and Borys Martos.

Keywords: Konovalets, Melnyk, letters, archive, OUN.

Серед різноманітних писемних історичних джерел епістолярії, мабуть, є одним з найцікавіших для дослідників. Вони як правило хронологічно близькі до описуваних у листуванні подій і тому мають значний інформативний потенціал. А ще крім інформації про різні події та окремих осіб, вони також дають можливість скласти певне уявлення і про особу самого автора листів. Не є виключенням й листування Євгена Коновальця з Андрієм Мельником за 1919–1922 рр. В огляді документів фонду Євгена Коновальця в Архіві

ОУН у Києві¹ ми вже зазначали, що переважну більшість тих документів складає саме листування полковника з різними особами². Самими ранніми за хронологією є листи до полковника Андрія Мельника. Дослідник історії російсько-української війни Михайло Ковальчук використав листування Євгена Коновальця з Андрієм Мельником у своїй монографії про діяльність полковника Коновальця на чолі корпусу Січових Стрільців³.

Цікаво, що в Архіві ОУН у Києві зберігаються тільки листи Коновальця, а декілька листів Мельника до Коновальця знаходяться у фонді Євгена Коновальця в Архіві Осередку української культури і освіти у Вінніпезі. Там знаходяться 16 листів Андрія Мельника до Євгена Коновальця за період з 14 січня 1920 р. по 7 лютого 1921 р. Листи Мельника короткі, по кілька речень. Написані вони на 2 поштових картках і 14 візитівок. Свого часу Дмитро Бурім сфотографував ці документи й передав до Архіву ОУН. Очевидно, що листи Коновальця зберігалися у Мельника в Архіві Голови Проводу українських націоналістів (ПУН), і разом з цим архівом були перевезені Миколою Плав'юком до Києва. А листи Мельника зберігалися в родинному архіві Коновальця, який його вдова Ольга Коновалець передала до Вінніпегу.

Більша частина листування Коновальця з Мельником з київського Архіву ОУН була опублікована у збірнику документів, присвяченому 120-літтю від дня народження полковника Андрія Мельника. У збірнику опубліковано 27 листів Є. Коновальця до А. Мельника⁴. Найдавніший з опублікованих листів датований 31 грудня 1919 р., а останній – 12 вересня 1922 р. Проте через прикру технічну помилку не всі документи з цього листування, яке зберігається в Архіві ОУН у Києві, були опубліковані. До того ж три з опублікованих листів були неправильно датовані. Так, лист від 24 липня

¹ Існує ще Архів-музей ОУН у Лондоні, тому ми зазначаємо, що йдеться саме про київський архів.

² Ю. ЧЕРЧЕНКО, *Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві ОУН у Києві*, [у:] “Український визвольний рух”. Збірник 17. Львів, 2012, с. 22.

³ М. КОВАЛЬЧУК, *На чолі Січових стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917–1921 рр.* Київ, 2010, 288 с.

⁴ АНДРІЙ МЕЛЬНИК. *Спогади. Документи. Листування / Упорядники О. Кучерук, Ю. Черченко.* Київ, вид-во ім. О. Теліги, 2011, с. 378–413.

1921 р. було опубліковано з датою “24 березня 1921 р.”, лист від 27 серпня 1921 р. у збірнику отримав дату “27 березня 1921 р.”, й лист від 20 листопада 1921 р. було опубліковано з датою “20 лютого 1921 р.”. Плутанина з визначенням дат листів сталася через те, що в перших двох випадках місяці позначалися римськими цифрами і через складний почерк римська цифра “V” була прочитана як “I”. А в третьому випадку дата була написана арабськими цифрами, а упорядники написане “II” прочитали не як “11”, а як “2”.

До збірника не потрапило 10 листів – за 6 липня, 9 серпня, 23 серпня, 20 вересня, 15 жовтня, 3 грудня 1920 р. та 14 січня, 9 лютого (два листи датовані 9 лютого 1921 р.), 22 лютого 1921 р. На час складання збірника вони ще не були ідентифіковані як листи саме Євгена Коновальця і відповідно до збірника їх не включили. Таким чином в архіві зберігається разом 37 листів Є. Коновальця до А. Мельника за 1919–1922 рр. Логічно було би їх всі перевидати знову з відповідними правками.

Всі ці листи є автографами, деякі з них написані на поштових картках. 17 листів написані у Львові, 7 – у Відні, по 5 – в Луцьку і Ворохті, 2 – в Празі і 1 – в Берліні. В перших листах Євген Коновалець звертається до Андрія Мельника “Вельмишановний пане Отамане”. Далі – “Вельмишановний” або “Високоповажаний пане полковнику”. А вже від початку 1921 р. він пише по-приятельськи “Андрію”.

Ретельне вивчення змісту листів Є. Коновальця дає можливість дещо уточнити хронологію його життя та діяльності. Йдеться передусім про датування часу його повернення з Відня до Львова. На думку деяких дослідників, зокрема Михайла Ковальчука, це сталося в липні 1921 р. і оселилися вони (Євген Коновалець з Ольгою Федак) на квартирі в помешканні відомої української родини Шухевичів⁵. Михайло Ковальчук, у свою чергу, посилається на твердження Володимира Мартинця про цей переїзд. Мартинець у своїй книзі опублікував лист Андрія Мельника, в якому останній писав про початки УВО. Зокрема Мельник стверджував, що Коновалець влітку 1921 р. приїхав до краю й очолив Начальну Команду УВО⁶. В одно-

⁵ М. КОВАЛЬЧУК, *Op. cit.*, с. 196.

⁶ В. МАРТИНЕЦЬ, *Українське підпілля. Від УВО до ОУН. Спогади й мате-*

му з так званих “Листів Коновальця з Відня на Україну”, що були опубліковані в збірнику “Євген Коновалець та його доба”, полковник у квітні 1921 р. писав про своє бажання повернутися до Львова: “Вже поробив відповідні старання дозволу на в’їзд до Польщі. Хочу якнайскоріше до Вас приїхати”⁷.

Останній лист Є. Коновальця до А. Мельника, який було написано у Відні, датований 22 лютого 1921 р. А вже лист від 24 липня 1921р. Коновалець написав у Львові і в ньому згадує про свій переїзд наступне: “Заїхалось нам відносно добре і щасливо. Поки що принаймні ніяких надзвичайних неприємностей ще в мене не було. Досі ще не маю кімнати, так що мушу по черзі спати то у Михайла, то в Славка”⁸⁹. Тобто, судячи з цього листа Євген Коновалець виїхав з Відня десь у другій половині липня 1921 року.

Далі в цій збірці йде лист від 4 серпня 1921 р., написаний у Львові. “Львів робить тепер враження вимершого міста, багато роз’їхалось на ферії, а ті, що сидять навіть у Львові задля великої спеки, не мають зовсім бажання займатись чим-небудь”¹⁰. Наступного листа 27 серпня 1921 р. Коновалець пише з Ворохти. В ньому він повідомляє Мельника, що збирається оселитися у Львові, а його наречена Ольга планувала провести у Ворохті ще пару тижнів. “Прочитавши точно всі Ваші письма, як тепер прийнявши до відома з вдоволенням зміст телеграми, мусів ще виїхати назад до Ворохти, щоб забрать всі свої речі і вернути вже остаточно до Львова. Цього листа пишу Вам тому ще з Ворохти і передаю через Іку¹¹, котра сьогодні їде до Львова. Я сам вертаю до Львова завтра, а найдалше післязавтра. Мрук¹² вертає в половині вересня”¹³.

А в листі від 14 вересня Коновалець пише наступне: “Після мого повороту з Ворохти по сьогоднішній день весь майже вільний

ріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму. Вінніпег, 1949, с. 32.

⁷ Євген Коновалець та його доба. Мюнхен, 1974, с. 266–267.

⁸ В листі йдеться про Михайла Матчака та Ярослава Чижя.

⁹ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 383.

¹⁰ *Ibid.*, с. 386.

¹¹ Йдеться про Софію, сестру Ольги Федак.

¹² Мрук – так лагідно в родині називали Ольгу Федак.

¹³ *Ibid.*, с. 384–385.

час мав нашим збіговищем зайнятий... Сьогодні з Ворохти вернула до Львова Оля. Дуже добре виглядає. Журиться, що досі ще Вам не відписала"¹⁴.

Євген Коновалець декілька раз бував того літа у Ворохті не тільки тому, що там перебувала його наречена, але й тому, що побутові умови у Львові у нього були не найкращими, про що йшлося в листі від 4 серпня: *"Не дивуйтесь, що далі так мало до Вас писав, склалося на це дуже багато причин. Найважливіше, що ще й досі немає своєї кімнати, що тільки мимо моїх усильних пошукувань немає надії її знайти*"¹⁵. Взагалі Коновалець любив бувати на цьому карпатському курорті. Наступного літа він пише листа з Ворохти від 17 липня 1922 р.: *"Я сам сижу тепер в Карпатах..."* Того року він збирався замешкати у Ворохті аж до вересня¹⁶. І вже коли він постійно жив на еміграції в Швейцарії, то відправляв на відпочинок до Ворохти свого сина Юрка, про що можна довідатися з листа Євгена Коновальця до Дмитра Андрієвського від 22 серпня 1931 р.¹⁷

Листи Є. Коновальця до А. Мельника є цінним історичним джерелом для дослідження українського національно-визвольного руху. В цих листах міститься цікава інформація про долю Корпусу Січових Стрільців після закінчення польсько-радянської війни, про створення Стрільцької Ради, різні спостереження про настрої серед колишніх січовиків, про перспективи стрілецького руху в Галичині. Особливо інформативним є лист Євгена Коновальця до Андрія Мельника від 15 вересня 1921 р. В додатку до цього листа він вислав Мельнику протокол останнього зібрання Стрільцького з'їзду, а в самому листі так охарактеризував ситуацію в Галичині: *"Як я Вам вже раніше доносив, після могої приїзду в Галичину застав свого роду ситуацію, що взагалі немає ніякої ради на це, щоби ще можна було стрілецьку організацію скласти. В виду цього, що між самими членами Стрільцької Ради були такі великі непорозуміння особистого і принципового характеру, рішився в першу чергу ці непоро-*

¹⁴ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 387–388.

¹⁵ *Ibid.*, с. 385.

¹⁶ *Ibid.*, с. 407.

¹⁷ *Документи і матеріали з історії ОУН*, т. 2. Частина 2. Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським (1927–1934 рр.) / Упор. Ю. Черченко. Київ: Вид-во ім.О.Теліги, 2007, с. 252.

зуміння усувати. Тому також як першу точку нарад нашого з їзду поставив так зване «прання брудів», то є очищення атмосфери шляхом поладження всякого роду закидів одного члена проти другому особистого характеру, а даліше також більше принципіального характеру. Внаслідок цього було назначення комісії слідчої для повірки фонду, а даліше слідчого для повірки господарки Коша, в першу чергу прослідження закидів, пороблених Чмолі через Дашкевича. Опісля вияснено Вам відоме непорозуміння між Курахом а Матчаком, натомість непорозуміння між Сушком а Матчаком, Чижом і Кучабським поладити все-таки не вдалось. Взагалі, на даліше існування, а передовсім на якусь конкретну працю нашої організації як такої, дивлюсь досить скептично»¹⁸. Далі в листі він пояснює причини такого скептицизму і повідомляє Мельника про трагічну вістку, що надійшла з Радянської України: «При цій нагоді мушу поділитися з Вами трагічною вісткою, що большевицька чрезвычайка розстріляла нашого сотника Андруха і наших старшин Нетослика і Решетуку за організування Повстанчого комітету Січових Стрільців у Києві»¹⁹.

У наступному листі від 26 вересня Євген Коновалець знову таки пише про складні умови для створення Української військової організації в Галичині восени 1921 р. «Беручи під увагу взагалі настрої тутешнього громадянства, закладання задуманої нами організації ту на місці не являється так дуже некучою справою, як у Відні. Підсумовуючи це все, вважаю конче потрібним не надто спішитись. Умовини не найкращі, надії, однак, не трачу. Цього роду організація мусить ту зродитися, тому що цього вимагає ту на місці саме життя.

Думаю, що коли тільки вже будуть в нас гроші і коли зможу вже конкретно з людьми балакати про видавання журналу, зможу тоді під цим претекстом їх об'єднати. Є проект, щоб журнал такий зробити пів офіціозом колегії референтів. Взагалі, з журналом маю надію посунуть також і навіть закінчить доручену мені справу. Прошу тільки мене не нагнати, тому що головою муру не переб'єш, цонайбільше можеш сам собі голову розбити»²⁰.

¹⁸ Андрій Мельник, *Op. cit.*, с. 388–389.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, с. 392.

Як бачимо, Євген Коновалець вважав видання свого журналу важливою передумовою й одним із заходів створення організації. Вже через півроку в листі від 10 квітня 1922 р. полковник Коновалець повідомляє Мельника про організацію видання Літературно-Наукового вісника. *“Як Вам вже певно з часописів відомо, 1 мая ц[ього] р[оку] появиться ту в нас Літературно-Науковий вістник. Начальну редакцію обняв Донцов. Зараз після його появи постарайсь Вам його післать”*²¹. У цьому ж листі Коновалець пише Мельнику про те, що тривала виснажлива праця починає відбиватися на стані його здоров'я. *“Про себе самого нічого нового сказати не можу, хіба що починаю ставать досить нервовим. Праця починає виснажувати чоловіка”*²².

У декількох листах до Андрія Мельника Євген Коновалець підносить питання про необхідність видання спеціального Альманаху, присвяченого історії Корпусу Січових Стрільців, а також пише про конкретну роботу по підготовці такого видання. У листі від 17 липня 1922 р. Коновалець так обґрунтовує необхідність видання цього Альманаху: *“Справа нашого Альманаху ту в нас посувається вправді поволі, але певно вперед... Ми мусимо через опублікування своєї історії знищити цілий ряд наклепів і провокацій, котрі окружили нас наші приятелі і вороги. Боюся, що коли ми не доложимо всіх зусиль, щоби це якнайскоріше перевести, може бути відтак запізньо”*²³. Коновалець просить Мельника долучити до цієї справи колишніх січовиків у Відні. *“Прошу Вас тільки при нагоді Вашого побачення з Босм”*²⁴ докласти йому справу видання Альманаху на серце в цьому напрямку, щоби, попри всі наші справи, не забув він також на цю (на мою думку, одну з найважливіших) справу... було би краще, коли би він при нагоді свого побуту закордоном, місто бавитися у великого політика і провідника студентства, занявся був збіркою матеріалів”²⁵. Але з різних обставин підготовка до видання цього Альманаху розтягнулася на довгі роки. Тому, Євген

²¹ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 402.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, с. 406.

²⁴ Імовірно йдеться про Ярослава Чижя, члена Стрільцької Ради та голову Українського Студентського Союзу.

²⁵ *Ibid.*

Коновалець був змушений спростовувати всі закиди проти Корпусу Січових Стрільців у своїй праці “Причинки до історії української революції”.

У листі Євгена Коновальця до Андрія Мельника від 27 травня 1922 р. йдеться про обставини вбивства Юрія Отмарштайна: *“Хто вбив Юрася, досі не вияснено, в цьому напрямку ходили і ходять різні версії. Розуміється, наддніпр[янська] еміграція використовує смерть Юрася, щоби зводити поміж собою порахунки. Табор С. В.²⁶ кидає підозріння на своїх противників, противники знов на нього. Навіть в ту цілу так трагічну передовсім для нас аферу вмотали також бідного Богу Духа винного Ромаха²⁷, просто тому, що він останній випускав Юрася з табору... Мої перші враження були, що це зробили червоні, тепер, однак, після розваження всіх обставин, то є певно дальше твердить цього не міг би. Не є виключеною річю, що це вбивство могло бути ділом якоїсь контррозвідки в таборі, яких там помножилося без ліку”²⁸*. В цьому ж листі Коновалець знову пише Мельнику про свій важкий душевний стан: *“...останні події, а передовсім трагічна смерть Юрася, так пригноблююче вплинули на мене, а zarazом спричинили стільки турбот (в напрямку забезпечення матеріально Олени Миколаївни²⁹ і улаштування їх поїздки до батьків в Румунії), що коли би навіть письмо було скорше попало до мене, здається, не зміг був би раніше дати відповідь. Признатися Вам мушу, Андрію, що нерви вже починають не видержувать цього всього. Хотілось би дуже знайти затишний куток, то далеко від людей зажити при найменше декілька місяців своїм життям”³⁰*.

Євген Коновалець і Андрій Мельник були близькими приятелями і тому в листах Коновальця до Мельника часто виникають теми приватного життя полковника Коновальця. В цей час Євген Коновалець зустрічався з Ольгою Федак, яка пізніше стала його дружиною, а Андрій Мельник згодом одружився з Ольжиною сестрою Софією і таким чином вони породичалися. Євген Коновалець,

²⁶ Йдеться про Симона Васильовича Петлюру.

²⁷ Йдеться про Романа Сушка.

²⁸ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 403.

²⁹ Йдеться про вдову Юрія Отмарштайна.

³⁰ *Ibid.*, с. 403.

Андрій Мельник і Ольга Федак у 1920–21 рр. товаришували під час перебування у Відні. Андрій Мельник був студентом Лісотехнічної Академії, Ольга Федак вчилася грати на скрипці, а Євген Коновалець присвятив себе цілковито політичній діяльності, будучи фактично головним речником Стрілецької Ради Корпусу Січових Стрільців у Відні. В одному з листів Євген дякує Андрієві і можна зробити припущення, що Андрій Мельник мав якесь відношення до знайомства Євгена Коновальця з Ольгою Федак або до рішення Коновальця одружитися з нею. “З Мручком живемо дуже гарно. Мушу Вам похвалитися, що в цьому напрямку все для мене складається якнайкраще. Ви самі, здається, не уявляєте собі як слід, яка гарна з Мручка людина. Благословляю і Вас, Андрію, і цю годину, коли рішився я остаточно стати на певний шлях. Вірю, що жаліти цього не буду, а Вам, Андрію, дуже-дуже вдячний”³¹. А за кілька місяців у січні 1922 р. Євген Коновалець вже запрошує свого друга на весілля. “Ще одне прохання до Вас, Андрію! Нав’язуючи до нашої балачки перед моїм виїздом з Відня, прошу Вас, Андрію, бути свідком завершення цього, в що теж Ви, Андрію, вклали немало своєї душі. Вінчання моє з Мруком відбудеться 16, а найдалше 18 цього місяця”³².

У першій половині 1922 р. Андрій Мельник продовжував навчання у Відні. Євген Коновалець у листах радить йому після закінчення навчання повернутися до Львова і обіцяє допомогти з працевлаштуванням у резиденції митрополита Львівського й Галицького. “Після основного передумання, як Вам далше бути, рішився остаточно дати Вам від себе до нічого Вас, розуміється, не зобов’язуючу пораду після покінчення Ваших студій перенестися до нас. Вже навіть засягав я язика відносно посади для Вас і, здається мені, що могли би Ви зараз після Вашого приїзду одержати таку в Митрополичих добрах. Ще раз зазначую, що це все це остаточно Вам до нічого не зобов’язує, так що остаточно децизія³³ належить в цьому випадкові тільки до Вас. Даючи Вам цього роду пораду, руководився я виключно поглядом, що присутність Ваша між нами

³¹ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 390.

³² *Ibid.*, с. 399.

³³ Тобто рішення.

*є більше потрібна, чим Ваш побут за кордоном*³⁴. Відтак, коли Андрій Мельник повернувся з Відня до Галичини, він почав працювати саме як інженер-лісівник у Столових Добрах Львівської митрополії, скорочено званих “митрополічими добрами”³⁵. Останній лист Євгена Коновальця до Андрія Мельника у Відень датовано 12-м вересня 1922 р., а вже 30 вересня, як пізніше згадував полковник Мельник у документі “Хронологічні дати з мого життя”, він приїхав до Краю³⁶.

Формат журнальної статті не дає нам можливості опублікувати всі 10 листів, що не увійшли до згадуваного збірника, тому тут подаємо тексти тільки трьох листів. Тексти листів публікуються без змін у повній відповідності до оригіналу зі збереженням орфографії.

Документ 1

Лист Є. Коновальця до А. Мельника від 6 липня 1920 р.

В[ельми]шановний п[ане] полковнику!

Приїхав я до Берліна зовсім щасливо. Вчора знайомився з обстановкою, балакав з людьми, мав довгу конференцію з послом³⁷, а тільки сьогодні ранком був у Мартоса³⁸. Балакав з ним дуже довго, старався принаймні частиною поладити цю справу, но з тим твердолобом взагалі балачка немислима. Прийшлося вкінці сказати йому декілька непарламентарних слів і майже не попрощавшись вийти від нього. Взагалі мушу зазначити, що балачка ця коштувала дуже багато нервів і здоров'я. Взагалі волів би перенести тортури, чим ще раз що небудь мати з ним до діла. Точніше передам Вам коли побачимось.

³⁴ Андрій Мельник. *Op. cit.*, с. 406.

³⁵ Б. Лучаковський, *Полковник Андрій Мельник – лісівник, [у:] Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника Голови Проводу Українських Націоналістів*. Париж, 1974, с. 155.

³⁶ Андрій Мельник, *Op. cit.*, с. 322.

³⁷ Йдеться про тогочасного посла УНР в Берліні Миколу Порша.

³⁸ Йдеться про Бориса Мартоса.

Сьогодні ранком прийшла до посольства телеграма, що завтра приїздить в Берлін Барановський³⁹. Рішив тому задержатись в Берліні і тут зразу його про наші справи поінформувати і евенчуально їх полагодити. Тому теж завтра приїхати не можу. Приїду або в четвер, або в п'ятницю. Постараюсь Вам зателефонувати. По всякій правдоподібності не буду задержуватись в Празі, лише поїду даліше тому, що всі потрібні матеріяли залишив в Відні. Прошу тому всім нашим панам передати моє прохання, аби ждали мене на двірці.

Тут в Берліні дуже скучно і хотів би чим скорше видістатися. До приїзду Барановського до Праги прошу приготувати всі потрібні для полагодження Вашої справи матеріяли. По всякій правдоподібності буду в Празі в п'ятницю. Здоровлю щиро [Підпис].

Берлін, 6 липня 1920 р.

Посол Порш ставиться до Вас дуже прихильно і обіцяє Вам своє попертя.

Архів ОУН у Києві, ф. Є. Коновальця, спр. “Листування Є. Коновальця з А. Мельником (1919–1922)”, арк. 60, 61. Оригінал, автограф. (Листа написано чорнилом. На першому аркуші вгорі над текстом листа рукою Коновальця написано: “для В[ельми]ш[ановного] п[ана] полк[овника] Мельника”).

Документ 2

Лист Є. Коновальця до А. Мельника від 14 січня 1921 р.

Високоповажаний пане полковнику.

Трапилося мені велике нещастя. Служниця, котра повинна була відвезти мої речі до Kaltenleutgeben⁴⁰, рішила що краще для неї буде, коли з цими річами вона зникне в невідомому напрямку.

Факт, що я остався абсолютно без нічого, то є без одіжки, обуви, білизни і що найгірше без документів. Залишилось мені тільки це, що маю на собі.

³⁹ Йдеться про Христофора Барановського.

⁴⁰ Kaltenleutgeben – комуна в Австрії, федеральна земля Нижня Австрія.

Як я взагалі вилізу серед теперішніх скрутних обставин з цієї афери, дійсно що сьогодні сам собі справи здати не можу. Надії на відзискання цього мого доробку рішучо не маю. На кожний випадок, щоби не мати ніяких викидів совісти, поробив сам вже деякі заходи.

Тому що завтра ранком приїхати не можу, а навіть коли міг би, не вірю, чи що небудь сам міг би в цій справі зробити, дозволю собі Вас п[ане] полковнику ласкаво попросити, якщо тільки буде хвилина свobodного часу, потрудитися завтра ранком до моєї хазяйки, перебалакати з нею та можливо дати ті поради, що в цій справі ще треба би було зробити.

Були це два куфри⁴¹. Один давний шкіряний. В ньому находились білизна (здається 3 сорочки і три пари підштанників, декілька хустинок і шарпеток), одна пара черевиків звичайних, друга пара домашніх, одна пара чобіт, декілька книжок, моя військова шапка і деякі дрібні річі.

Другий куфр. Котрий Ви здається пригадуєте собі тому, що купили подібний до нього, в ньому находилось моє одно військове убрання, друге цивільне, мій дощівник, весняне пальто, кільканадцять книжок і документи (всі мої особисті та деякі стрілецькі). Крім цього було ще одягло. Дуже Вас прошу, п[ане] полковнику, порадити моїй хазяйці а можливо самому щось в цій справі зробити тому, що я сам рішучо ні не знаю ні теж наслідком поденервання не можу так нічого робити.

На поліції здається хазяйка вже заявила про крадіж, можливо однак, що треба в цій справі щось більше робити. Коли ходить о визначення нагороди то я згоден зараз цьому котрий би ці річі мені повернув дати 10 000 і більше навіть тисяч корон.

Заразом через цього самого посланця ласкаво прошу передати мені відповідь, яка Ваша думка про цю справу. Коли думаєте, що треба мені приїхати то розуміється я приїду. На цей випадок завтра то є в суботу попол[удні], коло 6 год[ини] вечора ждав би Вас в себе на Veethovengasse. На кожний випадок ласкаво прошу зайти до хазяйки. Здоровлю щиро [Підпис]

K[altenleutgeben] 14/I 1921.

⁴¹ Тобто валізи чи скриньки.

Архів ОУН у Києві, ф. Є. Коновальця, спр. “Листування Є. Коновальця з А. Мельником (1919–1922)”, арк. 69, 69зв., 70. Оригінал, автограф. (Листа написано чорнилом).

Документ 3.

Лист Є. Коновальця до А. Мельника від 9 лютого 1921 р.

Вельмишановний пане полковнику.

Вибачте, що своїми письмами не даю Вам спокійно жити, але вже більше, принаймні в скорому часі, не буду. Прошу тому дуже не гніватися на мене.

Маю два великі прохання до Вас. Перше торкається помешкання. Я рішився, а властиво вже навіть виповів моє давнє помешкання. Причини для цього були ріжні. В санаторії думаю що саме довше до слідкуючої суботи залишити. Після цього залишаюсь без помешкання. Виїздити мені десь зразу на село теж з ріжних причин неможливо. Мушу ще якийсь час залишитись у Відні. Рішився тому до Вас, п[ане] полковнику, звернутись з горячим проханням, чи не можна би часом за Вашою протекцією приміститись у Вашому “Erholungsheim⁴²-і”? Коли би могли Ви мені це зробити, був би Вам дуже вдячний.

Друга справа – це одержання в посольстві паишпорту для мене. На повернення вкрадених річей я рішучо втратив всяку надію. Написав вже тому до Львова, щоби старались для мене в другу копію індексу, а Вас, п[ане] полковнику, просив би дуже, при нагоді, коли будете в посольстві⁴³, просити Семенова виставити мені паишпорт, тому що в мене рішучо немає ніякого особистого документу. Вправді повинен би властиво я сам це зробити, але доки я ще в санаторії, доси ранком виїздить до Відня для мене надто коштовна річ (треба подвійно все платити).

У Відні буду в п'ятницю. Коли буде у Вас час, прошу о 4 год[ині] (п'ятниця) зайти до каварні Greilinger-a. Там буду на Вас ждати.

⁴² Erholungsheim – будинок відпочинку (з німецької).

⁴³ Очевидно йдеться про посольство УНР в Австрії. Послом на той час був Григорій Микитович Сидоренко.

Коли би до цього часу Ви могли мені що небудь про помешкання вже сказати, був би дуже радий.

Все проче передам особисто. Семенову в посольстві прошу передати, що фотографії для паашпорту перешлю йому в найближчих днях. Паашпорт мусить звучати на мене як полковника, значить бути півофіціяльним. Крім цього в мене був досі Курерський лист, котрий мені теж вкрадено. Прошу ласкаво спитати його, чи не був би він часом згоден виставити мені другого. Жду Вас, п[ане] полковнику, в пятницю [о] 4 год[ині] попол[удні] каварня Greilinger-a. Здоровлю щиро [Підпис]

Kaltenleutgeben 9 лютого 1921.

P. S. Сьогодні вже Вам одного листа вислав, маю Вам децю дуже цікаве розказать!!

Архів ОУН у Києві, ф. Є. Коновальця, спр. “Листування Є. Коновальця з А. Мельником (1919–1922)”, арк. 72, 72зв., 73. Оригінал, автограф. (Листа написано чорнилом).

References

MELNYK ANDRII, (2011), Spohady. Dokumenty. Lystuvannia / Uporiadnyky O. Kucheruk, Yu. Cherchenko. Kyiv: vyd-vo im. O. Telihy, 552 s. [In Ukrainian].

Dokumenty i materialy z istorii OUN (2007), т. 2. Chastyna 2. Lystuvannia Ye. Konovaltsia z D. Andriievskym (1927–1934 rr.) / Upor. Yu. Cherchenko. Kyiv: Vyd-vo im. O.Telihy, 535 s. [In Ukrainian].

Yevhen Konovalts ta yoho doba. Miunkhen, 1974, 1019 s. [In Ukrainian].

KOVALCHUK M., (2010), Na choli Sichovykh striltsiv. Viiskovopolitychna diialnist Yevhena Konovaltsia v 1917–1921 rr. Kyiv, 288 s. [In Ukrainian].

MARTYNETS V., (1949), Ukrainske pidpillia. Vid UVO do OUN. Spohady i materiialy do peredistorii ta istorii ukrainskoho orhanizovanoho natsionalizmu. Vinnipeh, 350 s. [In Ukrainian].

CHERCHENKO Yu., (2012), Ohliad dokumentiv fondu Yevhena Konovaltsia v Arkhivi OUN u Kyievi, [in:] “Ukrainskyi vyzvolnyi rukh”. Zbirnyk 17. Lviv, s. 21–35. [In Ukrainian].

Archival sources

Arkhir OUN u Kyievi, f. Ye. Konovaltsia, spr. “Lystuvannia Ye. Konovaltsia z A. Melnykom (1919–1922)”.

Листи Євгена Коновальця до Андрія Мельника (1919–1922)

У статті подається огляд листів Євгена Коновальця до Андрія Мельника за 1919–1922 рр. Ці листи зберігаються в Архіві ОУН у Києві в фонді Коновальця. Листи Андрія Мельника до Євгена Коновальця цього періоду знаходяться у Вінніпезі в Архіві Осередку української культури і освіти в фонді Коновальця. Головна тема листів Коновальця – створення Стрілецької Ради та обговорення перспектив Стрілецького руху в Галичині. Значне місце також посідають сюжети пов’язані з переїздом Коновальця на постійне проживання з Відня до Львова та іншими особистими справами. У статті також вперше публікуються три невідомі листи Коновальця. Особливо цікавою є інформація з першого листа про поїздки Коновальця в липні 1920 р. до Берліну та зустрічі з українськими політичними діячами Миколою Поршем та Борисом Мартосом.

Ключові слова: Коновалець, Мельник, листи, архів, ОУН.

Юрій Черченко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Yurii Cherchenko, PhD in History, Senior Research Fellow, Department of Source Studies of the Recent History of Ukraine, M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2375-8127

E-mail: iurcher@ukr.net

Received: 12.09.2023

Advance Access Published: December, 2023